

O`ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK SOHALARINI KENGAYTIRISH VA
TAKOMILLASHTIRISH

H.A.Yuldashev

Farg'ona davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Har bir insonning sub'ekti bo'lib, kichik biznes turlaridan biri tadbirkordir. Lekin tadbirkor va tadbirkorni farqlash kerak. Ikkinchi holda, kompaniyadagi har qanday shaxs biznesni boshqarish va tashkil etish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan, shuningdek, kompaniyaning va o'zining mulkini xavf ostiga qo'yishga tayyor. Egasi va tadbirkorning maqsadlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi mumkin. Demak, mulkdorning vazifasi kapitalni ko'paytirish, tadbirkorning vazifasi esa bozorda muvaffaqiyatga erishish, ijobiy tizimli daromad keltiradigan kompaniyani rivojlantirishdir.

Tadbirkorlar xo'jalik faoliyatini boshqa sub'ektlar bilan bozor munosabatlariga kirishish yo'li bilan amalga oshiradilar. Bozorning hozirgi holati tadbirkorni nafaqat iqtisod fanidan, balki boshqa sohalardan ham bilimga ega bo'lishni majbur qiladi. Bundan tashqari, u ba'zi xarakterli xususiyatlar bilan qurollangan bo'lishi kerak. Shunday qilib, tadbirkorni faol, tashabbuskor, mustaqil, mas'uliyatli, tavakkalchi intellektual sifatida tavsiflash mumkin.

Avstriyalik iqtisodchi I. Shumpeter tadbirkorni shunchaki kasb emas, balki tafakkur, xarakter xususiyati deb hisoblagan. Bu kurashga intilish, g'alaba qozonish istagi, ijodkorlik bilan boshqariladigan odam. Ammo intellektual, dedi u, cheklangan, ammo ixtirochi. Va tadbirkor xavfning etarlicha ko'p sonli oqibatlarini tahlil qila olishiga qaramay, u maqsadga erishish uchun ko'plab variantlarni qidirib, kengroq ko'rinishga ega emas.

Biroq, bu etarli emas. Tadbirkor jismoniy yoki yuridik shaxs bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olish kerakki, tadbirkorlikda yuridik shaxslarning ko'plab turlari mavjud. Agar u yakka tartibdagi xususiy tadbirkor sifatida ishlayotgan bo'lsa, u o'z mulkiga egalik qilmasligi mumkin, lekin foyda olish uchun kredit mablag'larini jalb

qilishi yoki maydon va jihozlarni ijaraga olishi mumkin. Agar tadbirkor jamoaviy tadbirkorlikka tegishli bo'lsa, u o'z faoliyatini yuridik shaxs sifatida amalga oshiradi. Bunda u muomalaga kiritilgan mol-mulkka qo'yilgan kapitalning egasi bo'lib, mehnat va moddiy-texnika resurslarini jalb qilgan holda uni tasarruf etish huquqiga ega.

Kichik biznes faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar davlatga bog'liq bo'lmagan holda, ya'ni katta kapital mablag'larsiz o'zlari ish joylarini joriy etishlari, vaqtinchalik mavjud bo'lgan tovarlar tanqisligini kamaytirishlari va, hattoki, bu tanqislikni butunlay yo'qotishlari mumkin. Hozirgi jamiyatimizda kichik korxonalar faoliyatini ayrim kishilarning ehtiyojlarini qondirish sari yo'naltirish zarur. Bu narsa maishiy xizmat ko'rsatish hamda xalq iste'moli tovarlari ishlab chiqarish sohalarida yaqqol ko'rinmoqda. Kichik korxonalar texnologiya yangiliklarini joriy etishda ham g'oyat katta ahamiyatga ega.

Bizning respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini soni va ular ishlab chiqargan mahsulotlar hajmi yildan-yilga oshib bormoqda. Kichik korxonalar O'zbekiston Respublikasining «Korxonalar to'g'risida», «Mulk to'g'risida», «Erkin tadbirkorlik faoliyati kafolatlari to'g'risida»gi kabi qonunlari, Prezident farmon-lari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va boshqa me'yoriy hujjatlar asosida tashkil etilmoqda.

Hozirgi kunda tadbirkorlik sohasini judayam jadal suratlarda rivojlanib bormoqda. Shunday ekan tadbirkorlik sohasini rivojlantirishda ayrim muammolar borligi insonlarni tashvishlantiradi. Bizning yurtimizda ham tadbirkorlar judayam ko'p. Shuning uchun tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash ularga keng yo'l ochib berish va ularni sonini ko'paytirish muhim omil hisoblanadi. Tadbirkorlarni sonini oshishi jamiyatimizda mahsulot turi ko'payishiga xizmat qiladi. Biz tadbirkorlik sohasini rivojlantirishimiz, eksport va import tovarlar hajmini oshirishimiz, tovar va xizmatlarga buyurtmalar qilish bozor iqtisodiytida savda sotiq, tijorat ishlarini yo'lga qo'yishimiz darkor. Bizning vazifamiz yurtimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sifatli ishlab chiqarilishiga, ularning faoliyatini rivojlantirishga korxonalar faoliyatini tashkil etishga o'z hissamizni qo'shishimiz zarur. Hozirgi

kunda sifatsiz mahsulot ishlab chiqarilayotgan, tadbirkorlarimiz, qolaversa bir xil tovar ishlab chiqaruvchi korxonalarining ko`payishi aholining talablarini yetarlicha qondira olmayapti. Bizning yurtimizda tovar ishlab chiqaruvchilar uchun yetarli shart sharoitlar mavjud. Har bir korxonaga yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda o`z biznesini samarali tashkil etsa ish o`rinlarini ko`paytirisa zomonaviy ishlab chiqarish jarayonini tashkil etisa, so`nggi rusumdagi texnika va texnologiyalardan foydalangan holda mahsulotlar tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish orqali samaradorlikka erisha oladi. Boshqa davlatlarda tadbirkorlik sohasi kuchli darajada rivojlangani sababli ular jahon bozorida ancha mevqega egadir. Yurtimizda jahon bozoridan kirib kelayotgan tovarlarni olaylik ularda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati talab darajasida shuning uchun bizning tadbirkorlarimiz ham ulardan kerakli tajriba o`ngangan holda faoliyat olib borishi maqsadga muvofiq deb o`ylayman. Qolaversa bizning tadbirkorlarimizning bilim doirasini kengaytirib ularni o`qitib, o`rgatish orqali ham ularga yordam berishimiz mumkin.

Amaliy nuqtai nazardan, biz hozirgi muammolarni hal qilish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni taklif etamiz:

1. Hozirgi kunda tadbirkorlarimiz uchun barcha imkoniyatlarni yaratib ularga har tomonlama ko`mak berishimiz,
2. Tadbirkorliklarimizga to`gri yo`nalish berib ularga har tomonlama erkin mustaqil faoliyat olib borishlarini tashkil etish.
3. Yangi ishlab chiqaruvchi korxonalarimizga to`gri yo`l yo`riqlarni ko`rsatib va hozirgi kunda yaratib berilayotgan imkoniyatlardan to`gri foydalanish yo`llarini ko`rsatish.

Yana bir muhim jihat, yil boshida har bir viloyat, tuman va shahar hokimi xalqqa murojaat qilib, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha aniq rejalarini belgilab olganini hammamiz yaxshi bilamiz. Shu jihatdan, ularni amalga oshirish maqsadida

bu yilgi murakkab sinovlarga qaramasdan, biznesni qo‘llab-quvvatlash uchun yetarli resurslar ajratilib, barcha zarur sharoitlar yaratildi.

Tadbirkorlik faoliyati uchun yaratilgan imtiyozlar natijasida joriy yilning o‘tgan 10 oyida 78 mingta korxonalar tashkil etildi. Xususan, Xovos tumanidagi yangi kichik sanoat zonasida 7 ta loyihani amalga oshirilishi hisobiga 500 ta ish o‘rni yaratilib, tumanda 170 ta yangi korxonalar ochildi Ammo tan olish kerak, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash borasida belgilangan choralar ijrosi barcha hududlarda bir xil emas. Agar tadbirkorlar berilayotgan yengillik va imtiyozlardan samarali foydalanganda, joylarda minglab yangi ish o‘rinlari yaratilar edi, yoshlar va xotin-qizlar ishsiz qolmasdi. Taassufki, har bir hududda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun katta resurslar borligiga qaramay, ular negadir ular tadbirkorlik faoliyatini rivojlantira olishmayapti.

O‘zbekistonda ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini barpo etishning asosiy maqsadlaridan biri mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik shakllarini ustuvor rivojlantirishdan iborat. Bu maqsadni amalga oshirish uchun iqtisodiy islohotlar o‘tkazildi, uning rolini oshirish uchun yirik institusional asoslar yaratildi. Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va uni kafolatlovchi huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, tadbirkorlarga ko‘maklashuvchi nodavlat tashkilotlar, korxonalar shular jumlasiga kiradi. O‘zbekistonda xususiy tadbirkorlik va kichik biznes korxonalarini majmuini tashkil etish muvaffaqiyatli bormoqda.

Kichik biznes faoliyati bilan shug‘ullanuvchi korxonalar davlatga bog‘liq bo‘lmagan holda, ya‘ni katta kapital mablag‘larsiz o‘zlari ish joylarini joriy etishlari, vaqtinchalik mavjud bo‘lgan tovarlar tanqisligini kamaytirishlari va, hattoki, bu tanqislikni butunlay yo‘qotishlari mumkin. Hozirgi jamiyatimizda kichik korxonalar faoliyatini ayrim kishilarning ehtiyojlarini qondirish sari yo‘naltirish zarur. Bu narsa maishiy xizmat ko‘rsatish hamda xalq iste‘moli tovarlari ishlab chiqarish sohalarida yaqqol ko‘rinmoqda. Kichik korxonalar texnologiya yangiliklarini joriy etishda ham g‘oyat katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рахимова, Қ. Н. Қ. (2022). Яшил бизнес аҳамиятининг ортиб боришининг ижтимоий-иқтисодий зарурати. *Scientific progress*, 3(2), 880-885.
2. Burxonovich, M. R. (2022). THE IMPORTANCE OF BASIC MATERIALS AND TECHNOLOGICAL LOSSES IN INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE FORMATION OF COST. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 727-732.
3. Мирзаев, Р. Б., & Юлдашев, Х. А. (2022). АВТОМОБИЛ ОЙНАЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИСТЕЪМОЛЧИ ТАЛАБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАННАРХИГА ТАЪСИРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1173-1178.
4. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 423-427..
5. BENEFITS OF HOUSEHOLD APPLIANCES IN THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES
MO Baltabaeva, DA Kadirova
Thematics Journal of Economics, India 8, 2-5, 2022
6. Matluba, M. (2022). The Role of Effective Use of Information Technologies in Teaching Natural Sciences. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 82-85.
7. Shahbazova, G. (2022). PHYSICAL CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN. *Journal of Academic Leadership*, 21(1).
8. Uraimov, S. (2021). The interrelation of the block-modular system of motor fitness of young men in the lessons of pre-conscription military education and physical culture. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(1).
9. Абдусаматов, Д. А., & Рахимов, Н. Р. (2021). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АФН-ПЛЕНОК И ПРИБОРНЫХ СТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ.